

Marca, Experiência e Consumo: O merchandising da Jack Daniel's como estratégia de posicionamento

Guilherme Fernandes Lopes¹

guilherme.lopes52@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Brand, Experience, and Consumption: Jack Daniel's merchandising as a positioning strategy

Marca, Experiencia y Consumo: El merchandising de Jack Daniel's como estrategia de posicionamiento

Palavras-chave:

Merchandising.
Consumo.
Jack Daniel's.
Ponto de venda.

Keywords:

Merchandising.
Consumption.
Jack Daniel's.
Point of sale.

Palabras clave:

Merchandising.
Consumo.
Jack Daniel's.
Punto de venta..

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo analisa as estratégias de merchandising da marca Jack Daniel's no ponto de venda, investigando como essas práticas fortalecem a identidade da marca e melhoram a experiência de consumo. O estudo se justifica pela crescente importância do ponto de venda como espaço estratégico de comunicação em um mercado competitivo, marcado por estímulos visuais e emocionais. O objetivo foi compreender como o merchandising contribui para o posicionamento da Jack Daniel's no varejo brasileiro, identificando suas principais ações, avaliando a percepção dos consumidores e relacionando-as a teorias de branding e comportamento de consumo. A pesquisa adotou abordagem qualitativa, baseada em entrevista com um profissional de trade marketing da empresa, complementada pela análise de imagens de materiais de PDV. Os resultados evidenciam o uso de recursos como gôndolas iluminadas, displays promocionais, kits com brindes e ambientações completas, que reforçam o caráter premium da marca, estimulam compras por impulso e fortalecem o vínculo emocional com os consumidores. Conclui-se que o merchandising atua como um "vendedor silencioso", influenciando decisões de compra e consolidando a marca no mercado brasileiro.

Abstract:

This article analyzes Jack Daniel's merchandising strategies at the point of sale, investigating how these practices strengthen brand identity and enhance consumer experience. The study is justified by the increasing importance of the point of sale as a strategic communication space in a competitive market influenced by visual and emotional stimuli. The objective was to understand how merchandising contributes to Jack Daniel's positioning in Brazilian retail, by identifying key actions, assessing consumer perception, and connecting them to branding and consumer behavior theories. The research adopted a qualitative approach, based on an interview with a trade marketing professional from the company, complemented by the analysis of POS material images. The results highlight the use of illuminated shelves, promotional displays, gift kits, and complete store setups that reinforce the brand's premium identity, stimulate impulse purchases, and strengthen emotional engagement with consumers. It is concluded that merchandising acts as a "silent seller," influencing purchase decisions and consolidating the brand in the Brazilian market.

Resumen:

Este artículo analiza las estrategias de merchandising de la marca Jack Daniel's en el punto de venta, investigando cómo estas prácticas fortalecen la identidad de la marca y mejoran la experiencia de consumo. El estudio se justifica por la creciente importancia del punto de venta como espacio estratégico de comunicación en un mercado competitivo, influenciado por estímulos visuales y emocionales. El objetivo fue comprender cómo el merchandising contribuye al posicionamiento de Jack Daniel's en el comercio minorista brasileño, identificando sus principales acciones, evaluando la percepción de los consumidores y relacionándolas con teorías de branding y comportamiento del consumidor. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, basado en una entrevista con un profesional de trade marketing de la empresa, complementada con el análisis de imágenes de materiales de PDV. Los resultados destacan el uso de góndolas iluminadas, exhibidores promocionales, kits con obsequios y ambientaciones completas que refuerzan la identidad premium de la marca, estimulan compras por impulso y fortalecen el vínculo emocional con los consumidores. Se concluye que el merchandising actúa como un "vendedor silencioso", influyendo en las decisiones de compra y consolidando la marca en el mercado brasileño.

¹ Fatec Itaquaquecetuba e Fatec Zona Leste

1. Introdução

O mercado de bebidas alcoólicas premium, especialmente no segmento de destilados, vem passando por transformações significativas impulsionadas pela globalização, pelo aumento da concorrência e pelo comportamento cada vez mais exigente dos consumidores. Nesse cenário, o merchandising no ponto de venda assume papel estratégico ao transformar a exposição de produtos em uma experiência que agrega valor à marca e influencia diretamente a decisão de compra. A Jack Daniel's, uma das marcas de whisky mais reconhecidas mundialmente, consolidou sua identidade ao aliar tradição e inovação em suas estratégias de comunicação e presença no varejo.

Dessa forma, surge a problemática que orienta este estudo: como o merchandising da Jack Daniel's, no ponto de venda, contribui para a construção de valor de marca e influencia o comportamento de compra do consumidor? A investigação dessa questão se torna relevante, pois permite compreender como ações planejadas no ambiente de varejo, muitas vezes sutis, podem impactar significativamente a percepção de marca e a experiência do cliente.

A justificativa para a realização deste estudo está na importância de compreender o merchandising não apenas como uma ferramenta de exposição de produtos, mas como um dispositivo de comunicação integrada capaz de reforçar atributos da marca, criar conexões emocionais e promover um diferencial competitivo. Sob a ótica científica, a pesquisa contribui para os estudos de marketing e comportamento do consumidor ao analisar práticas de merchandising aplicadas a uma marca global; sob a ótica prática, oferece *insights* para gestores de marketing e profissionais do varejo interessados em potencializar estratégias de posicionamento.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. O estudo será desenvolvido a partir da análise documental e bibliográfica sobre merchandising e branding, complementado por uma entrevista semiestruturada com um funcionário da Jack Daniel's que atua diretamente com estratégias de merchandising no ponto de venda. Essa triangulação de dados permitirá compreender como teoria e prática se articulam na consolidação da experiência da marca no ambiente varejista.

O objetivo geral deste artigo é analisar como as estratégias de merchandising da Jack Daniel's, no ponto de venda, contribuem para o fortalecimento da marca e para a experiência de consumo. Para tanto, os objetivos específicos são: i) Identificar as principais práticas de merchandising utilizadas pela Jack Daniel's no varejo; ii) Avaliar de que forma tais práticas influenciam a percepção e a experiência do consumidor; iii) Relacionar o merchandising da marca às teorias de branding e comportamento do consumidor; iv) Refletir sobre as contribuições práticas das ações de merchandising para o posicionamento da Jack Daniel's no mercado brasileiro.

Assim, o presente artigo se propõe a discutir a inter-relação entre marca, experiência e consumo no contexto do merchandising, destacando como a Jack Daniel's utiliza o ponto de venda como um espaço estratégico para consolidar sua identidade e diferenciação competitiva.

2. Fundamentação Teórica

O referencial teórico deste estudo fundamenta-se na articulação entre as práticas de merchandising no varejo, a percepção e a experiência do consumidor, o papel do branding e as contribuições dessas estratégias para o posicionamento da marca no mercado brasileiro. Inicialmente, apresentam-se as principais práticas de merchandising utilizadas pela Jack Daniel's, destacando sua relevância histórica e atual na organização dos pontos de venda e na comunicação com o público. Em seguida, discute-se como o visual merchandising influencia diretamente a percepção de qualidade e a experiência do consumidor, ampliando o engajamento e favorecendo a decisão de compra.

Na sequência, são exploradas as conexões entre merchandising, branding e comportamento do consumidor, ressaltando como a gestão de marca se apoia em elementos visuais e simbólicos para criar

vínculos emocionais e consolidar o valor da marca (brand equity). Por fim, são analisadas as contribuições das estratégias de merchandising para o posicionamento da Jack Daniel's no Brasil, evidenciando como os materiais de ponto de venda e o trade marketing reforçam a presença e a diferenciação competitiva da marca. Dessa forma, a revisão da literatura busca oferecer uma base conceitual sólida para compreender o papel estratégico do merchandising como instrumento de construção de valor e fortalecimento da identidade da marca no ambiente varejista.

2.1. Práticas de Merchandising da Jack Daniel's no Varejo

O merchandising, conforme Blessa (2006), corresponde ao conjunto de ações e estratégias no ponto de venda que influenciam diretamente a decisão de compra do consumidor. Embora seja hoje amplamente utilizado em diferentes setores, envolvendo desde a adaptação da imagem do produto até o acompanhamento de seu desempenho, trata-se de uma prática antiga, já presente desde a Idade Média, quando comerciantes buscavam chamar a atenção para suas mercadorias em locais de grande circulação. Com o advento dos supermercados, esse recurso ganhou ainda mais relevância, ao incorporar aspectos como layout, disposição dos produtos e promoções, passando a ser considerado fundamental para destacar itens e estimular as vendas.

No contexto contemporâneo, a comunicação realizada no ponto de venda exerce papel estratégico para conquistar a atenção do consumidor, especialmente no setor varejista. Amparadas em técnicas de merchandising, essas práticas facilitam a identificação dos produtos, organizam o ambiente e fortalecem a promoção de marcas e serviços no local de compra. É nesse cenário que se insere a Jack Daniel's, cujo posicionamento premium demanda estratégias de exposição capazes de transmitir tradição, status e experiência diferenciada de consumo. Assim, este estudo concentra-se especificamente na comunicação e em sua relação direta com as práticas de merchandising, como forma de compreender seu impacto na construção de valor de marca e na experiência do cliente.

De acordo com Costa (2003, p. 234), uma comunicação bem estruturada no ponto de venda potencializa os resultados de um produto ao oferecer conveniência ao consumidor e vantagens ao intermediário. Na mesma direção, Blessa (2001, p. 232) define o merchandising como um conjunto articulado de ações de marketing e comunicação voltadas para identificar, organizar, ambientar e divulgar produtos, marcas e serviços no espaço de comercialização. No caso da Jack Daniel's, tais práticas assumem relevância especial, pois visam consolidar sua presença no mercado brasileiro como um whisky associado a estilo de vida, prestígio e experiências únicas de consumo.

A literatura ainda aponta que grande parte das decisões de compra ocorre no próprio ponto de venda, muitas vezes de forma impulsiva, estimulada por elementos visuais e interativos. Para lançamentos, recursos como cartazes, displays e promotores incentivam a experimentação, enquanto degustações aproximam a marca do consumidor. Em outras categorias, como eletrônicos, folhetos e catálogos ajudam a orientar a escolha (DIAS *et al.*, 2006). No caso de bebidas alcoólicas premium, como a Jack Daniel's, o uso desses recursos não apenas orienta a decisão de compra, mas também reforça valores simbólicos, aproximando a marca da experiência buscada pelo consumidor.

2.2. A Influência do Merchandising na Percepção e Experiência do Consumidor

Segundo Bernardino *et al.* (2008), o visual merchandising é um recurso estratégico que possibilita à marca construir sua identidade e oferecer ao cliente uma experiência de compra alinhada às suas expectativas. Nesse sentido, pontos de venda atrativos e organizados, da vitrine à disposição dos produtos, tornam-se essenciais para despertar o interesse, prolongar a permanência do consumidor no local e incentivar a compra.

Na foto nº 1, observa-se a disposição dos produtos Jack Daniel's em gôndola iluminada, com embalagens organizadas de forma simétrica. Esse recurso de visual merchandising reforça a percepção

de sofisticação e qualidade, atributos centrais à identidade da marca, que contribuem para a decisão de compra no ponto de venda.

Foto 1 – Exposição de produtos em gôndola iluminada

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

Como destacam Morgan (2011) e Malhotra, Ebster e Garaus (2013), a forma de apresentação dos itens influencia diretamente a percepção do público. Freezers bem iluminados, embalagens de design clean e áreas de destaque para lançamentos são elementos que intensificam a imagem de confiabilidade da marca. No caso da Jack Daniel's, tais recursos reforçam seu posicionamento premium, ao comunicar tradição e status por meio do ambiente de compra.

Na foto nº 2, identifica-se a exposição em gôndolas complementada por stoppers e cartazes. Essa prática amplia a visibilidade da Jack Daniel's e favorece decisões de compra por impulso, ao criar um ambiente de destaque para a marca.

Foto 2 - Ambientação de gôndola e materiais de apoio

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

2.3. Conexões entre Merchandising, Branding e Comportamento do Consumidor

De acordo com Davis (2005), o branding representa o diálogo estabelecido entre a marca e o público, capaz de criar vínculos e manter relações de longo prazo. Para isso, é necessário que a gestão da marca seja sedutora, apelativa e emocionalmente conectada aos consumidores.

No caso da Jack Daniel's, as estratégias de merchandising reforçam os valores simbólicos associados ao whisky, como prestígio, estilo de vida e autenticidade, conectando-se especialmente ao público jovem globalizado. Conforme Balbino (2015, p. 140), o valor da marca (brand equity) é moldado por percepções e sentimentos, sendo as emoções os principais motores da decisão de compra. Assim, ações de PDV que geram experiências positivas devem ser intensificadas, garantindo maior engajamento e fidelização.

O branding também se constrói por meio de elementos visuais, como tipografia, linguagem e cores. Tons escuros e neutros, frequentemente utilizados pela Jack Daniel's, transmitem sofisticação e exclusividade, enquanto embalagens especiais e edições limitadas reforçam o caráter aspiracional da marca. Como destacam Lima, Souza e Abrão Junior (2025), a adaptação visual é uma estratégia recorrente em mercados competitivos, possibilitando ampliar a aceitação da marca sem perder sua essência.

2.4. Contribuições das Estratégias de Merchandising para o Posicionamento da Marca no Brasil

Segundo Parente (2000), a exposição bem estruturada visa não apenas facilitar o processo de compra, mas também valorizar o espaço de venda e atrair o consumidor. Nesse sentido, materiais como displays e luminosos exercem papel decisivo para reforçar a imagem da marca. Blessa (2006, p. 98) acrescenta que os materiais de PDV complementam o desejo de compra, já despertado por campanhas de comunicação.

A foto nº 3 evidencia um display exclusivo da Jack Daniel's, posicionado em área estratégica para reforçar sua identidade premium. O recurso promove status e exclusividade, contribuindo para a consolidação da marca no mercado brasileiro. Já segundo Zenone e Buairide (2005), os materiais de

merchandising podem ser classificados em três grupos distintos: pesados, semiduráveis e leves, sendo essas categorias descritas pelos autores da seguinte maneira.

Nesse sentido, a eficácia desses materiais está diretamente associada ao ambiente no qual são inseridos. Elementos como layout da loja, comunicação visual, iluminação, cores, aromas e música complementam a estratégia, criando uma atmosfera que amplia o impacto do merchandising sobre a percepção e a experiência do consumidor. Assim, cada recurso utilizado pela Jack Daniel's, desde displays exclusivos até materiais leves de PDV, deve ser entendido em articulação com esses fatores ambientais, que potencializam o posicionamento da marca no ponto de venda.

Foto 3 – Display promocional de destaque

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

Conforme Shimp (2009), a comunicação realizada no ponto de venda abrange diversos tipos de materiais desenvolvidos com o propósito de impactar diretamente as decisões de compra do consumidor naquele ambiente.

Na foto nº 4, observa-se um expositor instalado em ponto extra de grande circulação. Essa técnica amplia a lembrança da marca durante a jornada de compra. Para Blessa (2006, p. 43), a exposição bem planejada chama a atenção e impulsiona a compra, tornando o ponto de venda um espaço privilegiado para o encontro entre consumidor e produto.

Foto 4 – Expositor semidurável em ponto extra

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

Dessa forma, autores como Santesmases (2008) e Walters & White (1987) destacam o papel do trade marketing como integração entre marketing e vendas, fortalecendo o relacionamento com distribuidores e varejistas. Para a Jack Daniel's, essa prática reforça a necessidade de alinhar estratégias de comunicação à experiência real do consumidor no ponto de venda.

Segundo Blessa (2006, p. 43), "...a exposição de produtos bem planejada e bem-feita chama a atenção dos consumidores e impulsiona-os a comprar". A autora entende que as estratégias de merchandising visam dar protagonismo ao produto, construindo um ambiente que favoreça a decisão de compra e torne o ponto de venda visualmente atrativo, promovendo o encontro direto entre o consumidor e o item exposto.

O conceito de trade marketing teve origem na empresa norte-americana Colgate-Palmolive, que utilizou o termo para descrever a integração entre os setores de marketing e vendas, com o propósito de estreitar os vínculos com seus distribuidores (Santesmases, 2008). Essa proposta marca uma mudança de foco por parte dos fabricantes, que passaram a buscar o consumidor final por meio do alinhamento de suas ações de marketing às necessidades de desenvolvimento dos varejistas (Walters & White, 1987). Essa abordagem visa superar a desconexão entre as práticas tradicionais de marketing e o comportamento real do consumidor nos pontos de venda (Silva Neto, Macedo-Soares & Pitassi, 2011).

Com isso, o consumidor deixou de ser visto como o único gerador de lucros e o distribuidor passou a ser compreendido como um cliente estratégico, e não apenas como um agente facilitador das vendas (Benoun & Héliès-Hassid, 2004). O trade marketing propõe que os fabricantes analisem os hábitos e necessidades dos parceiros de canal como potenciais compradores de suas marcas (Rica, 2010). O ponto de venda, nesse contexto, torna-se um espaço fundamental para a construção da imagem da marca, por meio do controle da experiência de compra dos consumidores (Aurier & Lanauze, 2011).

Na foto nº 5, nota-se o uso de cartazes e luminosos, materiais de baixo custo que, apesar da simplicidade, são eficazes na comunicação visual e na manutenção da presença da marca. Esses elementos de merchandising leve reforçam o branding e comunicam informações relevantes ao consumidor.

Foto 5 – Materiais leves de PDV (cartazes e luminosos)

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

Dessa forma, o chamado merchandising leve é caracterizado pelo uso de materiais majoritariamente impressos e com baixa durabilidade. Entre os exemplos mais comuns estão cartazes, cartazetes, faixas e o papel bobinado (também conhecido como bandô). Além desses materiais impressos, bastante utilizados em ambientes como bares e restaurantes, também se destacam os luminosos e cavaletes. Esses elementos podem servir para informar preços, divulgar promoções, reforçar a imagem da marca ou simplesmente exibir o nome do produto todos com a finalidade central de comunicar ao consumidor que aquele item está presente e disponível no ponto de venda.

A foto nº 6 mostra os produtos Jack Daniel's posicionados em espaços privilegiados, funcionando como um "vendedor silencioso", conforme define Vay (2003). Essa disposição conduz o olhar do consumidor, influencia a decisão de compra e valoriza a experiência no PDV.

Foto 6 – Disposição estratégica como "vendedor silencioso"

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

De acordo com Vay (2003), a embalagem exerce o papel de um "vendedor silencioso", cuja principal função é atrair a atenção do consumidor. Nesse contexto, a cor desempenha um papel fundamental nas estratégias de venda, pois impacta diretamente os sentidos do público e é facilmente memorizada. Ainda segundo o autor, as principais contribuições que as cores oferecem à embalagem são a capacidade de gerar "atração" e garantir "visibilidade". De forma complementar, Jaguaribe (2008) destaca que a estética da embalagem atua como um elemento persuasivo, capaz de se comunicar diretamente com o consumidor por meio dos sentidos, reforçando o posicionamento da marca no ponto de venda.

Complementando essa perspectiva, Pellegrino (2004, p. 88) enfatiza o papel da visão como o mais relevante entre os cinco sentidos no momento da avaliação de um produto, uma vez que ela é capaz de criar uma expectativa positiva ou negativa e despertar outros desejos relacionados ao item em questão. Diante disso, torna-se essencial compreender o comportamento do consumidor, a fim de antecipar suas necessidades, surpreendê-lo e orientá-lo em sua decisão de compra. Por esse motivo, as agências de design estratégico têm se dedicado cada vez mais ao estudo e à concepção de formas eficientes de apresentação dos produtos.

Conforme destaca Vay (2003), compreender a relevância de uma boa aplicação do merchandising não é suficiente é fundamental adotar uma postura prática e aproveitar as oportunidades específicas que cada ponto de venda proporciona. Nesse sentido, ainda segundo Vay (2003), a disposição estratégica dos produtos nos espaços disponíveis do estabelecimento funciona como um vendedor silencioso, influenciando as escolhas dos consumidores, que tendem a agir com base em padrões previsíveis de percepção e comportamento.

Na foto nº 7, observa-se a integração de displays, gôndolas e materiais promocionais em um mesmo ambiente, criando uma experiência de consumo coerente com a identidade da marca. Esse conjunto evidencia o uso do ponto de venda como extensão do branding da Jack Daniel's, fortalecendo seu posicionamento de mercado.

Foto 7 – Ambientação completa de PDV

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

Assim sendo, para utilizar o merchandising de forma eficaz, de modo a atrair o consumidor e influenciar sua decisão de compra, é essencial entender os mecanismos de percepção de estímulos e memorização de informações.

A Foto nº 8 apresenta uma ação de merchandising de grande impacto, composta por um display volumoso e altamente visível no corredor principal do supermercado. O espaço foi estruturado com caixas padronizadas da Jack Daniel's, criando uma barreira visual que reforça a identidade da marca e desperta a atenção imediata do consumidor. A mensagem publicitária "Make it Count" complementa o apelo da exposição, transmitindo não apenas a oferta de um produto, mas um estilo de vida associado ao consumo. Esse tipo de ambientação está diretamente relacionado às práticas descritas por Blessa (2010) e Parente (2000), pois alia o uso de materiais promocionais à valorização do espaço físico, favorecendo a experiência de compra e a consolidação do posicionamento premium da Jack Daniel's no mercado brasileiro. Assim, observa-se como o merchandising atua como "vendedor silencioso" (Vay, 2003), direcionando o olhar e influenciando a decisão do consumidor por meio da força simbólica da marca no ponto de venda.

Foto 8 – Display volumoso em corredor principal

Fonte: Disponibilizado pelo entrevistado (2025).

A imagem mostra uma estrutura formada por caixas padronizadas da Jack Daniel's, reforçadas por materiais gráficos com o slogan "Make it Count". O display ocupa espaço estratégico do supermercado, funcionando como ponto de destaque e ampliando a visibilidade da marca.

3. Método

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, buscando compreender de que forma o merchandising da Jack Daniel's, no ponto de venda, contribui para a construção de valor de marca e para a experiência de consumo. A escolha da abordagem qualitativa justifica-se pelo interesse em interpretar significados atribuídos às práticas de merchandising, indo além de dados meramente quantitativos e privilegiando a compreensão da experiência relatada pelos agentes envolvidos.

A pesquisa foi estruturada em três etapas complementares:

1. Análise documental e bibliográfica – levantamento de estudos científicos, relatórios institucionais e publicações especializadas sobre merchandising, branding e comportamento do consumidor, com ênfase no setor de bebidas alcoólicas premium. Esse levantamento permitiu a construção do referencial teórico e a identificação de categorias analíticas iniciais.
2. Entrevista semiestruturada – realizada com um funcionário da Jack Daniel's responsável por supervisionar ações de merchandising no ponto de venda. O roteiro contemplou quatro eixos principais: i) identificação das práticas de merchandising adotadas pela marca; ii) percepção e experiência do consumidor; iii) relação entre merchandising, branding e comportamento de consumo; iv) contribuições práticas e desafios para o posicionamento da marca no mercado brasileiro. A entrevista possibilitou acessar a perspectiva prática de quem atua diretamente na execução das estratégias da marca.
3. Análise de conteúdo – os dados foram tratados a partir da técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2015), permitindo a categorização e interpretação das falas do entrevistado em diálogo com a literatura revisada. Essa triangulação entre teoria e prática buscou evidenciar convergências e divergências entre o discurso acadêmico e a aplicação no mercado.

Como critério de seleção, a escolha do entrevistado ocorreu por atuar diretamente na gestão das estratégias de merchandising da marca em diferentes canais de venda (varejo, cash and carry e key accounts), garantindo conhecimento prático e relevante ao estudo.

É importante destacar que a pesquisa apresenta limitações, como a análise baseada em um único entrevistado e a ausência de observação direta no ponto de venda. Contudo, tais aspectos não comprometem a relevância do estudo, pois o objetivo é exploratório, servindo de base para pesquisas futuras mais amplas que possam incluir consumidores e múltiplos atores da cadeia de distribuição.

4. Resultados e Discussões

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista com o funcionário da Jack Daniel's responsável pelas estratégias de merchandising no ponto de venda, complementada pela análise das imagens fornecidas. Os resultados evidenciam a diversidade de práticas utilizadas pela marca no ambiente varejista, desde a disposição dos produtos em gôndolas até a utilização de displays, materiais promocionais e ações de engajamento no ponto extra.

Na Foto 1, observa-se a exposição organizada em gôndola iluminada, recurso que reforça a percepção de sofisticação e qualidade do produto. Já a Foto 2 demonstra o uso de stoppers e cartazes, estratégias de apoio que ampliam a visibilidade e facilitam a escolha do consumidor. Na Foto 3, destaca-se um display promocional exclusivo, associado à identidade premium da marca, enquanto a Foto 4 mostra um expositor semidurável posicionado em ponto extra de circulação, ampliando o contato do cliente com a marca.

A Foto 5 evidencia o emprego de materiais leves, como cartazes e luminosos, que reforçam a comunicação visual e promovem campanhas promocionais. Na Foto 6, a disposição estratégica das garrafas exemplifica o conceito de "vendedor silencioso", orientando a atenção do consumidor de forma natural. Por fim, a Foto 7 ilustra a integração de diferentes materiais de merchandising em um mesmo espaço, configurando um ambiente completo de ponto de venda alinhado à identidade da Jack Daniel's.

4.1. Análise dos Resultados da Entrevista com o Funcionário da Jack Daniel's

Na etapa qualitativa da pesquisa, realizada por meio de entrevista com um funcionário responsável pelas estratégias de merchandising da Jack Daniel's no ponto de venda, buscou-se compreender como são planejadas e executadas as ações voltadas para a exposição, ambientação e comunicação da marca junto ao consumidor. Foram apresentados os questionamentos previamente definidos, registradas as respostas e realizada uma análise crítica, relacionando os achados com a literatura sobre branding, comportamento do consumidor e experiência de marca.

4.2. Identificação das práticas de merchandising da Jack Daniel's no varejo

1 – Quais são as principais ações de merchandising que a Jack Daniel's adota no ponto de venda? O entrevistado destacou que a principal ação envolve o trabalho dos **promotores de loja**, que são responsáveis pelo abastecimento, limpeza e exposição dos produtos. Ele atua como **supervisor dessas equipes**, garantindo que a marca esteja bem-posicionada.

2 – Você poderia citar exemplos de campanhas ou materiais de PDV que considera mais eficazes para atrair o consumidor? Segundo o funcionário, como a Jack Daniel's é um produto associado a status e prestígio, a estratégia mais eficaz é o uso de displays de exposição, que reforçam a visibilidade da marca.

3 – Como a empresa define os critérios para escolha de espaços e formatos de exposição nos diferentes canais de venda? O entrevistado explicou que os critérios variam conforme os canais: a) Cash and carry: uso de gôndolas para facilitar a exposição rápida; b) Key accounts: combinação de

gôndolas, displays, terminais e pontos extras; c) Varejo: maior flexibilidade, utilizando cubos, stoppers, displays e gôndolas.

4.3. Percepção e experiência do consumidor

1 – Na sua visão, como os clientes reagem às estratégias de merchandising da marca? Segundo o funcionário, os clientes apreciam as ações, pois o produto está associado a status e felicidade, o que gera identificação positiva.

2 – Você já observou diferenças de comportamento de compra quando o produto está em destaque em ações de PDV? Ele relatou que existem dois perfis de consumidores: o cliente final e o shopper (quem compra para presentear). O shopper costuma adquirir mais o produto quando há promoções, o que aumenta a velocidade de giro no ponto de venda.

3 – Existe alguma estratégia que se mostrou mais eficaz para gerar engajamento ou identificação do consumidor com a marca? Sim. O funcionário destacou os kits promocionais no PDV, nos quais o cliente, ao comprar o whisky, recebe brindes como copos personalizados. Além disso, mencionou ações de degustação em eventos e baladas, que ampliam o engajamento.

4.4. Relação com branding e comportamento do consumidor

1 – De que forma o merchandising contribui para reforçar os valores e a identidade da marca Jack Daniel's? De acordo com o entrevistado, a exposição estratégica do produto facilita a identificação imediata pelo cliente, oferecendo acesso direto e experiências de consumo mais positivas.

2 – Como a empresa busca alinhar a tradição da marca com tendências atuais de consumo e experiência no ponto de venda? A marca aposta em ações voltadas para diversidade e inclusão, especialmente em eventos e baladas, transmitindo uma imagem de tradição aliada à modernidade e flexibilidade diante das mudanças sociais.

3 – Você acredita que o merchandising ajuda a diferenciar a Jack Daniel's de outras marcas de whisky no mercado? De que forma? O entrevistado afirmou que sim, uma vez que a Jack Daniel's já possui forte reconhecimento de marca. Entretanto, destacou que nem todos os que conhecem a marca consomem seus produtos, e que, portanto, é necessário intensificar as ações de divulgação para transformar esse reconhecimento em consumo efetivo.

4.5. Contribuições práticas e posicionamento da marca

1 – Quais desafios você encontra ao implementar estratégias de merchandising no varejo brasileiro? O funcionário destacou que, por ser um produto de alto valor agregado, a revenda não é simples, já que o consumo é muitas vezes sazonal e associado a celebrações. A marca busca ampliar a frequência de consumo, incentivando que o whisky seja também incorporado a momentos mais casuais, como churrascos e encontros familiares.

2 – Como as estratégias de merchandising se articulam com outras ações de marketing da Jack Daniel's, como campanhas digitais e eventos promocionais? Ele explicou que existe integração entre diferentes frentes de marketing: publicidade em redes sociais para atrair jovens, merchandising no PDV e trade marketing, responsável pela criação de materiais específicos para o varejo.

3 – Na sua opinião, quais seriam as oportunidades de inovação para fortalecer ainda mais a presença da marca no ponto de venda? Para o entrevistado, a chave está em **ampliar a divulgação**, reforçando ainda mais a visibilidade da marca. Segundo ele, a Jack Daniel's já é bem consumida, mas a comunicação pode ser intensificada para consolidar ainda mais sua presença no mercado.

Na opinião do funcionário entrevistado, o merchandising bem estruturado, aliado ao posicionamento da marca e à percepção de valor do consumidor, contribui de forma significativa para ampliar as vendas, garantindo maior visibilidade no ponto de venda em comparação à ausência dessas estratégias.

As respostas obtidas confirmam como o uso das técnicas de merchandising é essencial para promover produtos de marcas premium, como a Jack Daniel's, e o quanto essas práticas estão presentes nas ações da empresa. A seriedade com que o tema é tratado, bem como o planejamento das ações e a integração com campanhas de marketing, permitem compreender melhor o impacto direto dessas estratégias na experiência do consumidor.

Dessa forma, o entrevistado destacou que o sucesso das ações de merchandising depende de uma estrutura organizacional alinhada, em que diferentes setores da empresa trabalham em conjunto, com profissionais qualificados e capacitados em suas funções. Embora o funcionário entrevistado seja responsável direto por supervisionar e orientar as atividades no ponto de venda, as estratégias também são articuladas com outros departamentos, como trade marketing e comunicação, reforçando a importância do trabalho colaborativo para fortalecer a presença da marca no mercado brasileiro.

Na entrevista, o funcionário ressaltou que as principais práticas adotadas pela marca no varejo envolvem a atuação de promotores, a limpeza e organização dos espaços e a utilização de displays e materiais visuais como principais recursos de exposição. Destacou ainda que os clientes associam a marca a status e felicidade, sendo o merchandising uma ferramenta decisiva para reforçar essa percepção. Outro ponto levantado foi a diferenciação entre tipos de consumidores o cliente final e o *shopper* e como estratégias como promoções, brindes e kits especiais influenciam suas decisões de compra.

Os resultados obtidos confirmam que as estratégias de merchandising da Jack Daniel's desempenham papel central no fortalecimento da marca e na construção da experiência de consumo, em consonância com o que aponta a literatura. Blessa (2007) e Costa (2003) destacam a relevância da comunicação no ponto de venda como elemento que facilita a identificação e promove a marca, algo que se confirma nas práticas relatadas pelo entrevistado e ilustradas nas imagens.

5. Considerações Finais (ou Conclusão)

O presente estudo teve como objetivo analisar de que forma as estratégias de merchandising da Jack Daniel's no ponto de venda contribuem para o fortalecimento da marca e para a experiência de consumo. A partir da entrevista realizada com o funcionário responsável pelas ações de PDV e da análise das imagens fornecidas, foi possível compreender a relevância das práticas adotadas pela empresa e como elas se articulam às dimensões de branding e comportamento do consumidor.

Os resultados apontaram que o merchandising da Jack Daniel's é planejado de forma a reforçar sua identidade premium e aspiracional, utilizando recursos como gôndolas iluminadas, expositores semiduráveis, displays promocionais, materiais de apoio e ambientações completas nos pontos de venda. Esses elementos contribuem para transmitir status, sofisticação e exclusividade, valores centrais da marca, além de estimularem a compra por impulso e fortalecerem o vínculo emocional do consumidor com o produto.

No que se refere à percepção e experiência do consumidor, a pesquisa evidenciou que estratégias como kits promocionais, brindes e ações de degustação ampliam a identificação com a marca e geram engajamento. A entrevista também revelou desafios específicos do mercado brasileiro, como o consumo sazonal e a necessidade de expandir o hábito de compra para contextos mais cotidianos. Ainda assim, a integração entre merchandising e outras ações de marketing, como campanhas digitais e eventos, demonstra o esforço da Jack Daniel's em alinhar tradição e inovação, mantendo-se relevante para diferentes perfis de consumidores.

Em termos de contribuição científica e prática, este estudo reforça a importância do merchandising como "vendedor silencioso", capaz de influenciar decisões de compra de maneira direta e simbólica. Para o campo acadêmico, a pesquisa dialoga com teorias de branding e comportamento do consumidor, evidenciando como a gestão integrada do PDV pode impactar a construção de valor de

marca. Para o mercado, os achados oferecem insights sobre como marcas premium podem se posicionar em contextos varejistas competitivos, destacando-se pela experiência proporcionada ao cliente.

Entre as limitações do estudo, ressalta-se o recorte metodológico centrado em uma única entrevista e em imagens específicas disponibilizadas pelo colaborador. Pesquisas futuras poderiam ampliar a análise com diferentes atores do trade marketing, incluindo distribuidores, varejistas e consumidores, bem como realizar comparações entre marcas concorrentes do segmento de bebidas premium.

Conclui-se que o merchandising da Jack Daniel's no ponto de venda constitui uma estratégia central para a consolidação de sua imagem no mercado brasileiro, fortalecendo o relacionamento com o consumidor e contribuindo para a manutenção de seu posicionamento diferenciado em um setor altamente competitivo.

Referências

- AURIER, P; LANAUZE, G. S. **Impacts of in-store manufacturer brand expression on perceived value, relationship quality and attitudinal loyalty.** International Journal of Retail & Distribution Management, v. 39, n. 11, p. 810-835, 2011.
- BALBINO, M. A. S. da S. **Emoções de um consumo hipermoderado branding de moda e tendências de comportamento de consumo.** Tese de Doutorado, 2015.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** São Paulo: Edições 70, 1. ed. 2015.
- BENOUN, M; HÉLIÈS-HASSID, M. **Category management, mythes et réalités.** Revue Française du Marketing, v. 3/5, n. 198, p. 73-86, 2004.
- BERNARDINO, E. de C. *et al.* **Marketing de varejo.** 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.
- BLESSA, R. **Merchandising no ponto de venda.** São Paulo: Atlas, 2001.
- BLESSA, R. **Merchandising no ponto de venda.** 3ª São Paulo: Atlas, 2005.
- BLESSA, R. **Merchandising no Ponto-de-venda.** 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
- COSTA, A. R. **Marketing promocional para mercados competitivos.** São Paulo: Atlas, 2003.
- DAVIS, M. **More Than a Name: An Introduction to Branding.** United Kingdom: AVA Publishing SA, 2005.
- DIAS, S. R. *et al.* **Gestão de marketing.** São Paulo: Saraiva, 2006.
- JAGUARIBE, R. da C. **Embalagem: estética da embalagem como vendedor silencioso que vai persuadir o cliente através dos sentidos.** 2008. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2021> Acesso em 07 set. 2025.
- LIMA, I. D. S., SOUZA, J. O., & ABRÃO JUNIOR, A. A. **A Projeção Mundial da Cachaça: O papel do marketing para exportações e relevância do produto.** Revista Do Encontro De Gestão E Tecnologia, 2 (3), e 23131. 2025.
- MALHOTRA, N; EBSTER, C; GA-RAUS, M. **Design de loja emmerchandi-sing visual: criando um ambiente que convida a comprar.** São Paulo: Saraiva, 2013.
- MORGAN, T. **Visual merchandising: vi-trines e interiores comerciais.** 2. ed. Barcelona: Editora GG, 2011.
- PARENTE, J. **Varejo no Brasil: gestão e estratégia.** São Paulo: Atlas, 2000.

PELLEGRINO, L. **A cumplicidade no setor de embalagens.** Revista Leite & Derivados, São Paulo, v. 13, n. 77, p. 84-93, maio/jun. 2004.

RICA, A. B. **La gestión de la distribución comercial en España:** un enfoque profesional. Distribución y Consumo, v. XX, n. 112, p. 62-75, 2010.

SANTESMASES, M. M. **Marketing: conceptos y estrategias.** 4. ed. Madrid: Pirámide, 2008.

SHIMP, T.A; **Propaganda e promoção:** comunicação integrada de marketing. 7. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILVA NETO, N. B; MACEDO-SOARES, T. D. L. A; PITASSI, C. **Adequação estratégica das áreas de trade marketing das empresas de bens de consumo atuando no Brasil.** Revista Administração MADE, v. 15, n.1, p. 1-22, 2011.

VAY, S. **O efeito psicológico da cor na embalagem.** Revista Inforflexo, n. 65, p. 48-50, jul./ago. 2003.

WALTERS, D; WHITE, D. **Retail marketing management London:** Macmillan Press, 1987.

ZENONE, L. C.; BUAIRIDE, A. M. R. **Marketing de promoção e merchandising:** conceitos e estratégias para ações bem-sucedidas. São Paulo: Thomson, 2005.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Reverso] Tradutor Online para [fazer a tradução do resumo para o inglês e espanhol]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."